

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 – Texnika fanlari

08.00.00 – Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afrovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBİ OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRARISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA).....	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoira Azimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	
HUDUDLARDA XIZMATLAR SOHASINING ZAMONAVIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	281
Abikayumov Bekzod Turdiniyozovich	
ZAMONAVIY UY-JOY FONDI BOSHQARUVIGA YO'NALTIRILGAN KADRLAR TAYYORLASH TIZIMINI TASHKIL ETISH STRATEGIYASI	285
Berdiyeva Dilfuza Axatovna	
УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ В СИСТЕМЕ РОЗНИЧНОГО БАНКОВСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ.. ..	290
Базарова Нигопа	
KIMYO SANOATI KORXONALARINING RAQAMLI SALOHİYATINI BAHOLASH USULLARI.....	297
Odinayev Nuriddin Ramozon o'g'li	
MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHNING XALQARO ISO STANDARTLARI TIZIMINING XUSUSIYATLARI	301
Atakulov Askad Raimkulovich	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	308
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
MENEJMENTDA XULQ-ATVOR IQTISODIYOTI TAMOIYLLARINI QO'LLASH VA UNING XODIMLAR FAOLIYATIGA TA'SIRI.....	316
Axmadov Shukurbek Farruxovich, Urinov Bobur Nasilloevich	
O'ZBEKISTONDA E-TIJORAT SUBYEKTLARINI SOLIQQA TORTISH: 2026-YIL ISLOHOTLARI TAHLILI VA SAMARADORLIGI.....	322
Aripova Aziza Alisherovna, Raximova Shaxlo Rajapboevna	
YER VA SUV RESURSLARIDAN FOYDALANISHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI	326
Xudoyberdiyev Diyorbek Norqobil o'g'li	

AXBOROT-KUTUBXONA MARKAZLARI FAOLIYATIDA MARKETING TEXNOLOGIYALARINING RIVOJLANISHI: NAZARIY MODEL DAN AMALIYOT TAHLILIGA	331
Grebenyuk Martin Valentinovich	
INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARUV HISOBI ASOSIDA OMILLARGA ASOSLANGAN BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	335
Xushvaqтова Nozanin Nurbek qizi	
O‘ZBEKISTONDA RAQAMLI TO‘LOV TIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA BANK SEKTORIGA TA’SIRI: 2015–2025 YILLAR EMPIRIK TAHLILI.....	342
Safarova Gulruh Akmal qizi, Maqsudov Bunyod Abdusamat o‘g‘li	
TAQSIMLASH TARMOQLARIDAGI TRANSFORMATORLAR ISHONCHLILIGINI OSHIRISH VA XIZMAT MUDDATINI UZAYTIRISHDA AVTOMATLASHTIRILGAN MONITORING TIZIMLARINING O‘RNI	348
Toirov O.Z., Sh.N. Xudoberdiyev	
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ И РИСКИ ЦИФРОВОГО ИСКЛЮЧЕНИЯ	353
Шоахмедов Шоҳрух Шорахимович	
QISHLOQ XO‘JALIGI SUBYEKTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI YURITISH XUSUSIYATLARI	358
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich, Hamroyeva Feruza Azizjon qizi	
TIJORAT BANKLARI ORQALI DAVLAT MAQSADLI DASTURLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH YO‘NALISHLARI	362
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
TO‘G‘RIDAN-TO‘G‘RI XORIJIY INVESTITSIYALARNING IQTISODIY O‘SISHGA TA’SIRINI BAHOLASH: MDH DAVLATLARI PANEL MA‘LUMOTLARI ASOSIDA (2000–2021).....	367
Saydullayev Azamat Jo‘raqul o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	377
Nasirova Kamola Alimovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUVCHI KORXONALARDA MARKETING AXBOROT TIZIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI	386
Uzakova Umida Ruziyevna	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	392
Юлдашева С.Ш.	
TO‘QIMACHILIK KORXONALARIDA “YASHIL” INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH ASOSIDA RESURS SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	397
I. Mahammadiyeva	
SAVDO KORXONALARINI BOSHQARUV TIZIMINI MODERNIZATSIYA QILISH SHART-SHAROITLARI ...	402
B. Sulaymonov	
PROBLEMS IN THE DEVELOPMENT OF DIGITAL BANKING SERVICES IN BANKS: TAXONOMY OF BARRIERS AND THEIR INTERDEPENDENCIES.....	408
Umurzoqova Adiba Ochilovna	
RAQAMLI VA YASHIL TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHNING IQTISODIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	415
Muftaydinov Mansur Kiyomidinovich	
BOJXONA HUDUDIDA QAYTA ISHLASH REJIMIDA TOVARLAR HARAKATINI BOSHQARISHNING ZAMONAVIY IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	422
Lutpullayev Shukrullo Kudratullayevich	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLARIDA YASHIRIN IQTISODIYOT TA’SIRI VA UNI KAMAYTIRISH YO‘LLARI.....	429
Umarov Ilhomjon Yuldashevich, Ubaydullayev Ziyodullo Habibullo o‘g‘li	
ИЗНОС РЕЖУЩИХ ИНСТРУМЕНТОВ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ	433
Озодова Шахризода Озодовна	

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКУ УЗБЕКИСТАНА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ.....	437
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
MEHNAT MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH MEKANIZMI.....	441
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
OPERATION FAOLIYAT SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING INTEGRALLASHGAN MODEL VA UNI RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	446
Mamatov Xabibulla Mamatovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ.....	451
Ахмедова Шахноза Козим кизи	

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

Ахмедова Шахноза Козим кизи

базовый докторант (PhD),

Ташкентский государственный технический

университет имени Ислама Каримова

ORCID: 0009-0000-3167-7098

Аннотация. В статье исследуются современные подходы к совершенствованию организационно-экономических механизмов повышения производственной эффективности предприятий нефтегазовой отрасли в условиях цифровой трансформации. Обоснована актуальность формирования интегрированных систем управления производственной эффективностью на основе передовых цифровых технологий. Проведен анализ теоретических основ производственной эффективности применительно к предприятиям нефтегазового сектора. Предложена усовершенствованная структура организационно-экономического механизма, включающая инструменты стратегического планирования, мотивации персонала, инвестиционно-инновационной политики и цифрового мониторинга ключевых показателей деятельности, направленных на обеспечение устойчивого развития и повышение конкурентоспособности предприятий.

Ключевые слова: производственная эффективность, нефтегазовая отрасль, организационно-экономический механизм, цифровой двойник, искусственный интеллект, цифровизация, топливно-энергетический комплекс, Республика Узбекистан.

Аннотация. Ushbu maqolada raqamli transformatsiya sharoitida neft-gaz sanoati korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga qaratilgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirishning zamonaviy yondashuvlari tadqiq etilgan. Zamonaviy raqamli texnologiyalar asosida ishlab chiqarish samaradorligini boshqarishning integratsiyalashgan tizimlarini shakllantirishning dolzarbligi asoslangan. Neft-gaz korxonalari faoliyatida ishlab chiqarish samaradorligining nazariy asoslari tahlil qilingan. Shuningdek, strategik rejalashtirish, xodimlarni rag'batlantirish, investitsiyaviy-innovatsion siyosat va asosiy ko'rsatkichlarning raqamli monitoringini o'z ichiga olgan tashkiliy-iqtisodiy mexanizmning takomillashtirilgan tuzilmasi taklif etilgan.

Калит so'zlar: ishlab chiqarish samaradorligi, neft-gaz sanoati, tashkiliy-iqtisodiy mexanizm, raqamli egizak, sun'iy intellekt, raqamlashtirish, yoqilg'i-energetika kompleksi, O'zbekiston Respublikasi.

Abstract. This article explores modern approaches to improving organizational and economic mechanisms for enhancing the production efficiency of oil and gas enterprises in the context of digital transformation. The relevance of developing integrated production efficiency management systems based on advanced digital technologies is substantiated. The theoretical foundations of production efficiency in relation to oil and gas enterprises are analyzed. An improved organizational and economic mechanism is proposed, incorporating strategic planning, personnel motivation, investment and innovation policy, and digital monitoring of key performance indicators aimed at ensuring sustainable development and strengthening enterprise competitiveness.

Keywords: production efficiency, oil and gas industry, organizational and economic mechanism, digital twin, artificial intelligence, digitalization, fuel and energy complex, Republic of Uzbekistan.

ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях глобальной экономической трансформации повышение производственной эффективности промышленных предприятий выступает одним из ключевых факторов обеспечения устойчивого экономического роста. Для нефтегазовой отрасли данная задача имеет особое значение, поскольку предприятия сектора играют важную роль в обеспечении энергетической безопасности государства, формировании доходной части бюджета и поддержании устойчивого развития смежных отраслей национальной экономики.

Нефтегазовые компании во всём мире сталкиваются с необходимостью перехода от экстенсивной модели развития к интенсивной модели, основанной на технологической модернизации, цифровизации производственных процессов и совершенствовании системы управления. Истощение традиционных месторождений, старение фонда скважин, высокий уровень износа оборудования, а также потребность в снижении операционных затрат обуславливают необходимость внедрения современных инновационных подходов к управлению производственной эффективностью.

Вопросы технологического обновления топливно-энергетического комплекса рассматриваются как неотъемлемая часть стратегии модернизации экономики во многих странах мира. В этих условиях цифровая трансформация отрасли становится важнейшим стратегическим инструментом повышения эффективности добычи углеводородов, оптимизации производственных процессов и обеспечения долгосрочной конкурентоспособности предприятий нефтегазового сектора.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Теоретическую основу исследования составляют труды зарубежных и отечественных учёных, посвящённые вопросам стратегического управления, повышения эффективности деятельности промышленных предприятий, обеспечения устойчивого развития предприятий топливно-энергетического комплекса, а также инновационного менеджмента.

Существенный вклад в развитие теоретических и методологических подходов к стратегическому управлению, повышению конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий внесли такие зарубежные исследователи, как А. Ансофф, Д. Аакер, П. Друкер, М. Мескон, Т. Питерс, Р. Уотерман и другие учёные.

Для стран СНГ особую научную и практическую значимость представляют исследования российских учёных, в которых разработаны и обоснованы современные методологические подходы к оценке экономического потенциала, эффективности функционирования и перспектив развития промышленных предприятий в условиях трансформации экономики (Таблица 1).

Таблица 1
Систематизация понятий эффективности¹

Подход к пониманию эффективности	Автор (школа)	Определение
Общая (экономическая) эффективность	П. Друкер	Эффективность представляет собой способность достигать поставленных целей посредством правильного выбора и реализации управленческих действий.
Производственная эффективность	А. Смит, Д. Рикардо	Эффективность характеризуется способностью обеспечивать больший объём производства при неизменном объёме используемых ресурсов.
Ресурсная (факторная) эффективность	Р. Солоу	Эффективность определяется уровнем производительности факторов производства и качеством их использования.
Социально-экономическая эффективность	К. Маркс	Эффективность отражает соотношение полученного результата и затрат общественного труда.
Инновационная эффективность	Й. Шумпетер	Эффект достигается посредством внедрения инноваций, новых технологий и организационных решений.
Инвестиционная эффективность	И. Фишер	Эффективность определяется способностью инвестиций обеспечивать устойчивую будущую доходность капитала.
Финансовая эффективность	М. Миллер, Ф. Модильяни	Эффективность предприятия зависит от структуры капитала, финансовой устойчивости и рационального управления финансовыми ресурсами.
Энерго- и ресурсосберегающая эффективность	IEA (Международное энергетическое агентство)	Эффективность выражается в увеличении объёма производства при снижении потребления энергии и ресурсов.

Экологическая эффективность	Комиссия Брундтланд	Эффективность предполагает обеспечение развития без ущерба для возможностей будущих поколений удовлетворять свои потребности.
Комплексная (интегральная) эффективность	Р. Каплан, Д. Нортон	Эффективность формируется за счёт синергии экономических, технологических, организационных и социальных результатов.
Интегральная производственно-цифровая эффективность нефтегазовых предприятий Узбекистана	Автор исследования (Ахмедова Ш. К.)	Эффективность представляет собой способность нефтегазового предприятия достигать высоких производственных и экономических результатов при минимизации затрат и потерь за счёт внедрения цифровых технологий, интеллектуальных систем управления, развития инфраструктуры и оптимизации процессов добычи, переработки и распределения углеводородных ресурсов.

Производственная эффективность нефтегазового предприятия может быть определена как интегральная характеристика результативности использования производственно-технологических, финансово-экономических, организационно-управленческих и цифровых ресурсов, обеспечивающая достижение целевых производственных и экономических результатов на основе оптимизации затрат, снижения технологических потерь и повышения устойчивости производственной системы.

Предлагаемая трактовка расширяет традиционное понимание производственной эффективности за счёт включения показателей цифровой зрелости, уровня технологического развития и результатов внедрения современных цифровых технологий. Такой подход позволяет более комплексно оценивать эффективность деятельности нефтегазовых предприятий в условиях цифровой трансформации, обеспечивая повышение их конкурентоспособности, устойчивости и долгосрочного развития.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составляют методы научной абстракции и обобщения, сравнительного и системного анализа, монографический метод, корреляционно-регрессионный анализ, экспертные оценки, а также экономико-математические методы с элементами моделирования. Комплексное применение указанных методов позволяет всесторонне исследовать как отраслевые тенденции развития нефтегазового сектора, так и внутренние механизмы повышения производственной эффективности на уровне отдельных предприятий и производственных объектов.

Информационную базу исследования формируют официальные статистические материалы, данные отраслевых компаний, а также результаты внедрения современных технологий на предприятиях нефтегазового комплекса. Для разработки прогнозных оценок и обоснования управленческих решений используются многофакторные экономико-математические модели, учитывающие объёмы инвестиций, уровень модернизации и цифровизации производственных процессов, а также ключевые параметры функционирования производственной системы. Применение данного инструментария способствует повышению достоверности результатов исследования и формированию научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию производственной деятельности предприятий отрасли.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Современное состояние нефтегазовой отрасли характеризуется одновременным воздействием ресурсных, технологических, инфраструктурных и институциональных факторов, определяющих направления её дальнейшего развития. В условиях глобальной цифровой трансформации особую актуальность приобретают вопросы повышения эффективности использования производственного потенциала, модернизации технологической базы и совершенствования системы управления. Развитие отрасли сопровождается необходимостью обновления фонда скважин и производственного оборудования, расширения применения современных цифровых решений, углубления процессов технологической модернизации, укрепления кадрового потенциала в сфере информационных технологий, а также адаптации передовых международных технологических практик к национальным условиям хозяйствования. Реализация данных направлений создаёт дополнительные возможности для повышения производственной эффективности, устойчивого развития и укрепления конкурентоспособности предприятий нефтегазового сектора (Рисунок 1).

Рисунок 1. Схема ключевых направлений Основные направления государственного регулирования нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан.

Указанные факторы объективно обуславливают необходимость поиска внутренних резервов роста и перехода к интенсивной модели развития, основанной на технологической модернизации, цифровизации производственных процессов и совершенствовании системы управления. В этих условиях одним из наиболее перспективных направлений повышения производственной эффективности нефтегазовых предприятий становится интеграция современных цифровых технологий в производственную и управленческую деятельность. Применение цифровых решений способствует повышению качества управленческих решений, оптимизации производственных процессов, более эффективному использованию ресурсов и укреплению устойчивости предприятий. В результате создаются благоприятные условия для повышения конкурентоспособности нефтегазовых компаний, обеспечения их долгосрочного развития и достижения высоких производственно-экономических результатов (Рисунок 2).

Рисунок 2. Роль цифровых стандартов в повышении эффективности нефтегазовых предприятий.

Разработка прогнозных параметров повышения производственной эффективности нефтегазовых предприятий требует применения многофакторных моделей, учитывающих различные сценарии технологической модернизации и цифровой трансформации. Использование таких моделей позволяет комплексно оценивать влияние инвестиций в технологическое обновление и внедрение цифровых решений на производственные и экономические результаты деятельности предприятий. В процессе экономико-математического моделирования целесообразно учитывать объёмы инвестиций в модернизацию, уровень цифровизации производственных процессов, параметры ресурсной базы и воздействие факторов внешней среды, что способствует повышению точности прогнозов и обоснованности управленческих решений.

Важным направлением повышения производственной эффективности является совершенствование механизмов государственного регулирования и корпоративного управления. Систематизация инструментов государственного воздействия позволяет сформировать благоприятные условия для устойчивого развития нефтегазовых предприятий. К числу наиболее значимых инструментов относятся налоговые и арендные механизмы, амортизационная политика, государственное участие в капитале, финансирование инвестиционных проектов, лицензирование недропользования и внедрение современных экологических стандартов.

На уровне предприятий особое значение приобретает внедрение инструментов цифрового мониторинга ключевых показателей эффективности (KPI), интегрированных систем управления данными и онлайн-платформ контроля производственных процессов. Использование данных решений обеспечивает оперативный мониторинг производственной деятельности, повышение прозрачности информационных потоков и качества управленческих решений, создавая дополнительные возможности для роста эффективности, конкурентоспособности и устойчивого развития предприятий нефтегазового сектора (Рисунок 3).

Рисунок 3. Типовая связка, применимая к нефтегазовым предприятиям (добыча–транспорт–переработка–распределение).

Для обеспечения масштабного внедрения цифровых решений в нефтегазовой отрасли целесообразно расширять механизмы государственно-частного партнёрства, поддерживать научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, а также совершенствовать отраслевые стандарты в области Интернета вещей (IoT) и искусственного интеллекта. Проведённое исследование позволяет сделать

вывод о том, что разработанный организационно-экономический механизм отличается комплексностью, практической направленностью и высоким потенциалом применения в современных условиях цифровой трансформации. В отличие от традиционных подходов, он не ограничивается рассмотрением отдельных технологических решений, а обеспечивает интеграцию стратегического планирования, технологической модернизации, цифровой инфраструктуры, кадровой политики и инвестиционных механизмов в единую систему управления производственной эффективностью.

Особую роль в повышении эффективности деятельности предприятий играет внедрение технологий искусственного интеллекта, способствующее переходу от фрагментарного использования информационных технологий к data-driven модели управления. Данный подход обеспечивает принятие управленческих решений на основе анализа данных, сценарного моделирования и объективной оценки производственных результатов. Важным преимуществом предложенного механизма является его универсальность и адаптивность, что создаёт возможности для его успешного применения на предприятиях нефтегазового сектора Республики Узбекистан и способствует повышению их конкурентоспособности, устойчивости и эффективности функционирования в долгосрочной перспективе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Цифровая трансформация нефтегазовых предприятий является одним из ключевых стратегических направлений повышения производственной эффективности в условиях истощения традиционной ресурсной базы и возрастающих требований к конкурентоспособности отрасли. Проведённое исследование позволило разработать научно-обоснованный организационно-экономический механизм повышения производственной эффективности предприятий нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан в условиях цифровой экономики. В рамках исследования уточнено содержание категории производственной эффективности, дополненное характеристиками цифровой зрелости, уровня технологического развития и результативности внедрения инновационных решений.

Результаты анализа подтвердили необходимость дальнейшего совершенствования процессов модернизации, цифровизации и управления производственными системами. Предлагаемый организационно-экономический механизм обеспечивает интеграцию стратегического планирования, технологической модернизации, цифровой инфраструктуры, кадровой политики и инвестиционных решений в единую систему управления производственной эффективностью. Внедрение цифровых технологий в производственно-управленческий цикл способствует переходу к data-driven модели управления, основанной на использовании данных, сценарном моделировании и объективной оценке производственных результатов.

Для дальнейшего повышения производственной эффективности предприятий нефтегазовой отрасли целесообразно активизировать процессы цифровой трансформации посредством расширения применения технологий искусственного интеллекта, Интернета вещей (IoT) и цифровых двойников. Важное значение имеет создание единых цифровых платформ управления данными, совершенствование систем мониторинга ключевых показателей эффективности (KPI), развитие автоматизации производственных процессов и повышение квалификации ИТ-специалистов. Дополнительным фактором устойчивого развития отрасли выступает поддержка инновационных проектов на основе механизмов государственно-частного партнёрства. Реализация указанных направлений будет способствовать более эффективному использованию ресурсов, снижению производственных затрат, укреплению конкурентоспособности и обеспечению долгосрочного устойчивого развития предприятий нефтегазового сектора Республики Узбекистан.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. World Energy Model. Documentation. 2019 Version. – Paris: International Energy Agency, 2020. – 88 p.
2. Ансофф И. Стратегическое управление. – М.: Экономика, 1989. – 519 с.
3. АAKER Д.А. Стратегическое рыночное управление. – СПб.: Питер, 2002. – 544 с.
4. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке. – М.: Вильямс, 2001. – 272 с.
5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 1997. – 704 с.
6. Питерс Т., Уотермен Р. В поисках эффективного управления. – М.: Прогресс, 1986. – 418 с.
7. Thompson A., Strickland A. Strategic Management: Concepts and Cases. – Boston: McGraw-Hill, 1998. – 576 p.
8. Клейнер Г.Б. Эволюция институциональных систем. – М.: Наука, 2004. – 240 с.
9. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – М.: Проспект, 2010. – 1104 с.
10. Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 512 с.
11. Макаров А.А. Развитие топливно-энергетического комплекса: теория и практика. – М.: Энергоатомиздат, 2005. – 312 с.
12. Шафраник Ю.Л. Энергетическая стратегия и развитие нефтегазового комплекса. – М.: Экономика, 2010. – 280 с.

- с.
13. Гулямов С.С. Цифровая экономика: факторы и направления развития. – Ташкент: Фан, 2020. – 320 с.
 14. Махмудов Н.М. Экономика промышленности. – Ташкент: Иқтисодиёт, 2018. – 384 с.
 15. Аллаева Г.Ж. Организационно-экономические механизмы повышения эффективности промышленных предприятий. – Ташкент: ТДТУ, 2021. – 230 с.
 16. Ахмедова Ш.К. The Role of Artificial Intelligence Technologies in Improving Production Efficiency in the Oil and Gas Industry of the Republic of Uzbekistan // International Conference on Modern Science and Scientific Studies. – France, 2024. – Vol. 3, Issue 11. – P. 246–250.
 17. Ахмедова Ш.К. Интеграция технологий искусственного интеллекта в производственные процессы нефтегазовых предприятий Республики Узбекистан // Материалы Международной научно-технической конференции. – Ташкент, 2025. – С. 821–826.
 18. Ахмедова Ш.К. Совершенствование механизма повышения производственной эффективности предприятий нефтегазовой промышленности Республики Узбекистан: автореф. дис. ... PhD. – Ташкент, 2026.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100